

ICHAK MIKROFLORASINING SEMIZLIK VA QANDLI DIABETDA O'ZGARISHI.

Vafojev Sh.F.¹

Shagzatova B.X.²

¹⁻²Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556826>

Genlari umumiy bo'lgan mikroorganizmlarning xo'jayin organizmi bilan tashqi muhit sharoitida birga yashashi mikrobioma deb ataladi. 1990- yillar oxirida 16S rRNK ketma-ketlikni aniqlash metodining ochilishi, odam organizmda yashovchi mikroorganizmlarning haqiqiy soni, somatik hujayralar sonidan ko'p ekanligi aniqlandi. Mikrobiomani o'rganish maqsadida 2007 yilda HMP (Human Microbiome Project) keng masshtabli loyiha tuzilgan. Bu 10 yillik loyiha natijasida odam organizmda yashovchi mikroorganizmlar og'irligi 1,5 kgga yetishi, bakteriyalar geni to'plami esa odam genomidan 360 marta katta ekanligi, mikrobiomaning ko'p kasalliklarning rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri qatnashishi aniqlangan va hozirda uni alohida organ deb qarashga imkon beradi.[1,2]. Mikrobiota-termini alohida organ sistemalarning mikrobiotsenozini xarakterlaydi. Oshqozon-ichak trakti (OIT) eng katta mikroflorani qamrab olib, unda mikroorganizmlarning 50 dan ortiq avlodi va 500 dan ortiq uchraydi. Ichak bo'ylab ularning soni ortib boradi va yo'g'on ichakda maksimalga yetadi ya'ni 10^9 - 10^{11} KOE/мл [2-4]. Ichak mikrobiotasining asosiy vazifalari: immun, endokrin va nerv sistemasi regulyatsiyasi, himoya, hazm qilish va vitaminlar, biologik aktiv birikmalarni hosil bo'lishida qatnashish, dezintoksikatsiya [3]. Oxirgi yillarda to'plangan ilmiy izlanishlar natijalari shuni ko'rsatdiki ichak mikrobiotasining nafaqat gomeostazga va ozuqani parchalashga ta'siri, balki metabolizm jarayonlarning buzilishida ayniqsa semizlik va qandli diabet rivojlanishida muhim rol o'ynashi keltirib o'tilgan.

Semizlik va unda kuzatiladigan ichak mikrobiotasidagi o'zgarishlar.

Semizlik XXI asrning global muammosi bo'lib, uning tarqalishi dahshatli sur'atlarda o'sib bormoqda. JSST ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 40 yil ichida semizlik bilan kasallanganlar soni, 2016 yilda uch baravar ko'paydi va sayyoramizdagi yoshi katta aholining taxminan 13% ni tashkil qildi (11% erkaklar va 15% ayollar) va 39% yoshi kattalar esa ortiqcha vaznga ega (erkaklar 39% va ayollar 40%) [5]. Mutaxassislarining fikriga ko'ra 2030 yilga borib, dunyoda yoshi katta aholining 38% i ortiqcha vazn va 20% ida semizlik uchraydi [6].

Abdominal semizlik, uglevod, lipid almashinuvining buzilishi va arterial gipertenziya (AG) ning o'zaro patogenetik bog'lanishlari metabolik sindrom

(MS) ni hosil qiladi [7]. Oxirgi fundamental o'rganishlar shuni ko'rsatdiki, semizlik va metabolik sindrom rivojlanishi qabul qilingan energiyaning, uning sarfidan ko'pligi mexanizmidan ko'ra murakkab ya'ni ichak mikroflorasi holati bilan sezilarli darajada bog'liq.[7,8]

Ichak mikroflorasining xilma-xilligiga qaramasdan uning tarkibida 5 tipdagi mikroorganizmlar hukmronlik qiladi. Bular: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia (1-jadaval). Barcha ichak mikroflorasi vakillarning 90 % ini Firmicutes va Bacteroidetes tashkil qiladi. [2,9]. Qator izlanishlar shuni ko'rsatdiki, geografik joylashish, salomatlik holati, yosh, ovqatlanish turiga qaramasdan organizmda 3 avlod mikroorganizmlar: Bacteroidetes, Prevotella, Ruminococcus ustunlik qiladi [2,3,10]. Enterotip hayotning dastlabki 2-3 yilida turli ta'sirlar ya'ni tug'ilish jarayoni (fiziologik yoki kesercha kesish), oziqlanish turi (ko'krak suti yoki sun'iy bo'tqalar), gigiyena, antibiotiklar ta'sirida shakllanadi. Keyinchalik esa voyaga yetgan mikroflora hosil bo'ladi va uning 60-70% qismi kamdan-kam holatda o'zgaradi [7,11]. Enterotipni aniqlash moddalar almashinuvining o'ziga xos xususiyatlarni va qaysi kasalliklarga moyillik borligini identifikatsiya qilishga imkon beradi [10]. Bir qator izlanishlarda Ruminococcus ustunlik qilgan mikrobiota beqaror hisoblanadi va u ma'lum bir ozuqa bilan ovqatlanish bilan bog'liq [3,12].

1-jadval. Odam ichak mikroflorasida ko'p uchrovchi mikroorganizmlar.

Tip	Gram usulida bo'yalishi	Avlodi
Bacteroidetes	Gram (-)	Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas
Firmicutes	Gram (+)	Lactobacillus, Ruminococcus, Mycoplasma, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Clostridium cocleatum, Roseburia, Oscillibacter spp., Intestinibacter spp., Blautia, Ruminococcus
Proteobacteria	Gram (-)	Escherichia coli, Escherichia spp., Proteus, Pseudomonas
Actinobacteria	Gram (+)	Bifidobacterium, Faecalibacterium prausnitzii
Verrucomicrobia	Gram (-)	Akkermansia muciniphila

Ko'pchilik o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'zida ko'p miqdorda yog'larni va tez so'riluvchi uglevodlarni saqlagan ovqatlarni iste'mol qilish Firmicutes bakteriya tipi oshishiga, Bacteroidetes miqdorining kamayishi kabi ichak mikroflorasining tarkibi o'zgarishiga olib keladi [4]. Kam yog' va uglevod saqlovchi parhez qilib, tana vaznini normal holatga kelishi Firmicutes/Bacteroidetes nisbatini to'g'irlanishiga olib keladi [5]. Bakterial genomni o'rganish, semiz insonlarda ichak mikroflorasi miqdori normal tana vazniga ega insonlarga qaraganda miqdori kamligi ko'rsatdi. Bu "genomi kam" guruh vakillarida qandli diabet 2 tur va yurak-qon tizimi kasalliklari rivojlanishi xavfi yuqori bo'ladi [2].

Bariatrik jarrohlik amaliyotidan keyin ichak mikroflorasining o'zgarishi.

Hozirgi vaqtda semizlikni davolashdagi mashhur va keng qo'llaniladigan usullardan biri bariatrik jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Oshqozon hajmini kichrayishi va qabul qilanadigan ovqat miqdorining kamayishi ichak mikroflorasida jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi [13]. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, jarrohlik amaliyoti asosan gastroshuntlash (GSh) va oshqozon rezeksiyasi (OR) dan so'ng Firmicutes/Bacteroidetes nisbati pasayadi va 3 tip bakteriya Proteobacteria miqdori oshadi [14]. 2015 yilda o'tqizilgan tadqiqotda, 50% gastroshuntlash va 50% oshqozon rezeksiyasi amaliyoti bajarilgan bemorlarni 9 yildan keyingi holati baholandi. Tadqiqot natijasida ichak mikroflorasi yaxshi tomonga, ya'ni gastroshuntlashdan so'ng Proteobacteria miqdorining oshishi va klostridium turlarining kamayishi, oshqozon rezeksiyasidan keyin esa E.coli ning 3 turini oshishiga olib keldi [15]. Boshqa tadqiqotda esa GSh va OR solishtirilganda, ikkilasida ham Proteobacteria miqdorining oshishi, lekin GSh amaliyotida Bacteroidetes miqdori oshgan, OR amaliyotida esa kamayganligi kuzatilgan [13].

Boshqa tadqiqot natijasida, gastroshuntlash va oshqozonni boshqariluvchi bandajlash amaliyotidan keyin, Escherichia, Veillonella va Streptococcus miqdori oshganligini va ularning soni ortiqcha vazn kamayishi bilan bo'g'liqligini ko'rsatdi. Bu natijalarga asoslanib turli jarrohlik amaliyotlari ichak mikroflorasiga ijobiy ta'sir qilishini bilish mumkin, ayniqsa GSh amaliyoti vazn kamayishi va mikrofloraning o'zgarishiga ko'proq ta'sir ko'rsatadi [16].

Qand miqdorini pasaytiruvchi dorilarning ichak mikroflorasiga ta'siri.

Semizlik va qandli diabet rivojlanishining asosiy patogenetik mexanizmlaridan biri surunkali yallig'lanish va insulinorezistentlikni kelib chiqishi hisoblanadi. Turli guruh qand miqdorini pasaytiruvchilar ichak mikroflorasiga ta'sir qiladi.

Metformin ta'siri.

Metformin qandli diabet 2 turi davolashda birinchi tanlov preparati hisoblanadi [17]. Metformin jigardan glyukoza ishlab chiqishini kamaytiradi, glyukozani pereferik to'qimalarda o'zlashtirilishini oshiradi, ichakdan glyukoza so'rilishini pasaytiradi, lipid profilini yaxshilaydi, oshqozon ichak traktining shilliq qavatiga bevosita ta'sir ko'rsatib anoreksogen ta'sir qiladi va yana ko'plab xususiyatlari xali to'liqligicha o'rganilmagan [18]. Oxirgi vaqtlarda metforminning ba'zi metabolik ta'sirlari ichak mikroflorasi bilan bog'liq degan fikr yurilmoqda, chunki metforminning konsentratsiyasi boshqa to'qimalarga qaraganda ancha yuqoriligi aniqlangan [20].

Oxirgi yillarda metforminning ichak mikroflorasiga ta'siri haqidagi ilmiy isbotlangan ishonchli manbalarda ko'plab uchratish mumkin. Heetae Lee va mualliflar bilan birga semizligi bor, metformin qabul qiluvchi sichqon organizmida tekshiruv olib borilgan. Natijada metabolik buzilish ko'rsatkichlari yaxshilangan, ya'ni qon plazmasida glyukoza miqdori, zichligi past lipoproteidlar va ichak mikroflorasida Bacteroidetes, Akkermansia muciniphila, Clostridium cocleatum miqdori oshganligi kuzatilgan. In vitro sharoitida metformin bilan boyitilgan ozuqa muhitida ham Akkermansia muciniphila miqdorini oshganligini ko'rish mumkin [21]. Bir qator tadqiqotlarda namoyon bo'lishicha, metformin qabul qiluvchi bemorlar ichak mikroflorasining asosiy qismini Proteobacteria va Firmicutes tashkil qiladi. Bu Escherichia spp., Akkermansia muciniphila miqdorning oshishi va Intestinibacter spp. miqdorning kamayishi bilan bog'liq. Escherichia miqdorning oshishi metforminning nojo'ya ta'sirlari (ko'ngil aynish, qusish, ich ketishi, qorinda og'riq, ishtahasizlik) paydo bo'lishiga, Akkermansia muciniphila ning oshishi esa mutsin qavatining butunligi saqlanishiga olib keladi [18]. Qisqa zanjirli yog' kislotalar ham ko'p ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bulardan biri yonbosh ichakda L-hujayraning GPR-43-, GPR-41-retseptorlari bilan bog'lanib, GPP-1 va YY-oqsilini ishlab chiqaradi, ishtaha va to'yish hissini boshqaradi. Shuni inobatga olib metformin GPP-1 sintezini ichak mikroflorasining o'zgarishi va qisqa zanjirli yog' kislotalari sintezi orqali amalga oshiradi deb xulosa qilish mumkin [19].

Inkretinlarning ta'siri.

Shunisi aniqki, yo'g'on ichak L-hujayralari qabul qilingan ovqatga javoban inkretinlarni ishlab chiqaradi. Ikki asosiy GPP-1 va glyukozaga bog'liq insulinotrop oqsil GIP lar postprandial insulin sekretsiyasini ta'minlaydi. Ularning kamchiliklaridan biri bu yarim chiqarilish davrining qisqaligi, tez parchalanishi va dipeptidilpeptidaza 4 tipi (DPP-4) ta'sirida inaktivlanishidir. Bundan tashqari, DPP-4 semizlik va qandli diabet vakillaridagi tana vazni, yog'

to'qimasining yallig'lanishi, insulinorezistentlik bilan ijobiy o'zaro bog'langan [22]. Bu kabi nojo'ya ta'sirlarni yo'q qilish maqsadida GPP-1 retseptori agonistlari va DPP-4 ingibitorlari ishlab chiqilgan. 2016 yilda Lin Wang va hammualliflar GPP-1 agonisti (liraglutid) va DPP-4 ingibitori (saksagliptin) ichak mikroflorasi holatiga va tana vazniga ta'sirini o'rganishdi. O'rganishlar natijasida, ikkala guruh bemorlarda Firmicutes/Bacteroidetes nisbati oshganligi, lekin liraglutid qabul qilganlarda tana vazni sezilarli kamayganligi va Lactobacillus, Turicibacter, Blautia miqdorning oshganligi kuzatilgan. Qolaversa hamma miroorganizmlarning miqdori kamayishi semizlik bilan bog'liq (Roseburia, Erysipelotrichaceae, Marvinbryantia, Candidatus arthromitus, Parabacteroides) [43].

Qiziqarlisi shuki, bir qancha ichak mikroflorasi bakteriyalari ya'ni Prevotella va Lactobacillus DPP-4 ga o'xshash faoliyat ko'rsatadi. Bifidobacterium va Lactobacillus bir qancha shtammlari esa DPP-4 ni sintez qila oladi [22].

Xulosa.

Ichak mikroflorasi organizmda turli kasalliklar kelib chiqishida asosiy o'rin egallaydi. Yuqoridagi tadqiqot natijalaridan shuni xulosa qilish mumkinki, ichak mikroflorasi faqatgina vitaminlar sintezi, immunetga ta'sir qilib qolmasdan, balki insulinorezistentlik, surunkali yallig'lanish jarayonlariga bevosita ta'sirini bilish mumkin. Bularni hisobga olgan holda, keyinchalik semizlik va qandli diabetning oldini olish va davolash jarayonlarida ichak mikroflorasining holatini hisobga olish ham muhim o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ивашкин В.Т., Ивашкин К.В. Микробиом человека в приложении к клинической практике //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2017. — Т. 27. — № 6. — С. 4-13. [Ivashkin VT, Ivashkin KV. Human microbiome, applied to clinical practice. Russian journal of gastroenterology, hepatology, coloproctology. 2017;27(6):4-13. (In Russ.)]
2. Борщев Ю.Ю., Ермоленко Е.И. Метаболический синдром и микроэкология кишечника // Трансляционная медицина.— 2014. —№ 1. — С. 19-28. [Borshchev YU, Ermolenko EI. Metabolic syndrome and intestinal microecology. Translational medicine. 2014;(1):19-28. (In Russ.)]
3. Кожевников А.А., Раскина К.В., Мартынова Е.Ю., и др. Кишечная микробиота: современные представления о видовом составе, функциях и методах исследования // РМЖ. — 2017. — Т. 25. — №17. — С. 1244-1247. [Kozhevnikov AA, Raskina KV, Martynova EY, et al. Kischechnaya mikrobiota:

sovremennye predstavleniya o vidovom sostave, funktsiyakh i metodakh issledovaniya. RMZh.2017;25(17):1244-1247. (In Russ.)]

4. Драпкина О.М., Корнеева О.Н. Кишечная микробиота и ожирение. Патогенетические взаимосвязи и пути нормализации кишечной микрофлоры //Терапевтический архив.— 2016. — Т. 88. — №9. — С. 135-142. [Drapkina OM, Korneeva ON. Gut microbiota and obe-sity: Pathogenetic relationships and ways to normalize the intestinal microflora. Ter Arkh.2016;88(9):135-142. (In Russ.)] doi: <https://doi.org/10.17116/terarkh2016889135-142>

5. who.int [интернет]. Ожирение и избыточный вес [доступ от 6.02.2018]. Доступ по ссылке <http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> [Who.int [Internet]. Obesity and overweight [cited 16 Feb 2018]. Available from: <http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>. (In Russ.)]

6. Hruby A, Hu FB. The Epidemiology of Obesity: A Big Picture. Pharmacoeconomics. 2015;33(7):673-689. doi: <https://doi.org/10.1007/s40273-014-0243-x>

7. Айтбаев К.А., Муркамилов И.Т. Ожирение и метаболический синдром: патофизиологическая роль кишечной микробиоты и потенциальные возможности альтернативной терапии // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. — 2017. — Т. 6. — №3. — С. 120-130. [Aytbaev KA, Murkamilov IT. Obesity and metabolic syndrome: pathophysiological role of gut microbiota and potential of the alternative therapy. Complex issues of cardiovascular diseases. 2017;6(3):120-130. (In Russ.)] doi: <https://doi.org/10.17802/2306-1278-2017-6-3-120-130>

8. Захарова И.Н., Бережная И.В., Дмитриева Ю.А. Ожирение и кишечная микробиота // Медицинский совет.— 2017. — №19. — С. 139-141. [Zakharova IN, Berezhnaya IV, Dmitrieva YA. Obesity and intestinal microbiota. Meditsinskiy sovet. 2017;(19):139-141. (In Russ.)] doi: <https://doi.org/10.21518/2079-701X-2017-19-139-141>

9. Woting A, Blaut M. The Intestinal Microbiota in Metabolic Disease. Nutrients. 2016;8(4):202. doi: <https://doi.org/10.3390/nu8040202>

10. Kuznetsova EE, Gorokhova VG, Bogorodskaya SL. The microbiota of intestine. The role in development of various pathologies. Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika.2016;61(10):723-726

11. Clarke G, Stilling RM, Kennedy PJ, et al. Minireview: Gut microbiota: the neglected endocrine organ. *Mol Endocrinol.*2014;28(8):1221-1238. doi: <https://doi.org/10.1210/me.2014-1108>
12. Knights D, Ward TL, McKinlay CE, et al. Rethinking «enterotypes». *Cell Host Microbe.*2014;16(4):433-437. doi: <https://doi.org/10.1016/j.chom.2014.09.01319>. Wu GD, Chen J, Hoffmann C, et al. Linking long-term dietary patterns with gut microbial enterotypes. *Science.*2011;334(6052):105-108. doi: <https://doi.org/10.1126/science.1208344>
13. Medina DA, Pedreros JP, Turiel D, et al. Distinct patterns in the gut microbiota after surgical or medical therapy in obese patients. *PeerJ.*2017;5:e3443. doi: <https://doi.org/10.7717/peerj.3443>
14. Olbers T, Bjorkman S, Lindroos A, et al. Body composition, dietary intake, and energy expenditure after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass and laparoscopic vertical banded gastroplasty: a randomized clinical trial. *Ann Surg.* 2006;244(5):715-722. doi: <https://doi.org/10.1097/01.sla.0000218085.25902.f8>
15. Tremaroli V, Karlsson F, Werling M, et al. Roux-en-Y Gastric Bypass and Vertical Banded Gastroplasty Induce Long-Term Changes on the Human Gut Microbiome Contributing to Fat Mass Regulation. *Cell Metab.*2015;22(2):228-238. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2015.07.009>
16. Ilhan ZE, DiBaise JK, Isern NG, et al. Distinctive microbiomes and metabolites linked with weight loss after gastric bypass, but not gastric banding. *ISME J.*2017;11(9):2047-2058. doi: <https://doi.org/10.1038/ismej.2017.71>
17. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. / Под ред. Дедова И.И., Шестаковой М.В., Майорова А.Ю. — 8-й выпуск // Сахарный диабет. — 2017. — Т. 20. — №1S. — С. 1-121. [Dedov II, Shestakova MV, Mayorov AY, et al. Dedov II, Shestakova MV, Mayorov AY, editors. Standards of specialized diabetes care. 8th ed. *Diabetes mellitus.* 2017;20(1S):1-121. (In Russ.)] doi: <https://doi.org/10.14341/DM20171S8>
18. Lv Y, Zhao X, Guo W, et al. The Relationship between Frequently Used Glucose-Lowering Agents and Gut Microbiota in Type 2 Diabetes Mellitus. *J Diabetes Res.*2018;2018:1890978. doi: <https://doi.org/10.1155/2018/1890978>
19. Хачатурян Н.Э., Егшатын Л.В. Модуляция кишечной микробиоты метформином // Эффективная фармакотерапия.— 2017. — №43. — С. 20-

29. [Khachatryan NE, Egshatyan LV. Intestinal Microbiota Modulation by Metformin. *Effektivnaya farmakoterapiya*. 2017;(43):20-29. (In Russ.)]
20. . Руюткнна Л.А., Руюткнн Д.С. Многоплановые эффекты метформнна у пациентов с сахарным диабетом 2 типа // Сахарный диабет. — 2017. — Т. 20. — №3. — С. 210-219. [Ruyatkina LA, Ruyatkin DS. Multidimensional effects of metformin in patients with type 2 diabetes. *Diabetes mellitus*.2017;20(3):210-219. (In Russ.)] doi: <https://doi.org/10.14341/DM2003458-64>
21. . Lee H, Ko G. Effect of metformin on metabolic improvement and gut microbiota. *Appl Environ Microbiol*.2014;80(19):5935-5943. doi: <https://doi.org/10.1128/AEM.01357-14>
22. . Olivares M, Neyrinck AM, Potgens SA, et al. The DPP-4 inhibitor vildagliptin impacts the gut microbiota and prevents disruption of intestinal homeostasis induced by a Western diet in mice. *Diabetologia*.2018;61(8):1838-1848. doi: <https://doi.org/10.1007/s00125-018-4647-6>

